

O'ZBEK TILIDA YURIDIK TERMINLAR**Tursinbayeva Rayxan Jabbarbergenovna**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

1-bosqich talabasi tursinbayevarayxan@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.dot., Qodirjon Mo'ydinov Abdusamatovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilidagi yuridik terminlarning kelib chiqishi, shakllanish jarayonlari, manbalari va zamonaviy huquq tizimidagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, yuridik terminlarning tarixiy ildizlari, boshqa tillardan kirib kelgan atamalar, ularni milliylashtirish jarayoni, huquqiy nutqdagi o'rni hamda huquqiy tafakkurni shakllantirishdagi roli tahlil qilingan. Maqolada yuridik terminlarni standartlashtirish, ularni xorijiy tillar bilan uyg'unlashtirish zaruriyati haqida ham so'z yuritiladi.

Kalit sozlar: huquq, qonun, yuridik termin, terminologiya, adolat, huquqiy tafakkur, shartnoma, fuqarolik huquq, jinoyat huquqi, normativ hujjat, huquqiy madaniyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается происхождение, процесс формирования и значение юридических терминов узбекского языка в современной правовой системе. Анализируются исторические корни терминов, их заимствование из других языков, адаптация национальную языковую систему, а также роль юридической лексики в развитии правового мышления. В статье также подчёркивается необходимость стандартизации и гармонизации юридических терминов с международными эквивалентами.

Ключевы слова: право, закон, юридический термин, терминология, справедливость, правовое мышление, договор, гражданское право

Abstract: This article examines the origin, development, and significance of legal terms in the Uzbek language within the framework of the modern legal system. It analyses the historical roots of legal terminology, loanwords from other languages, their adaptation to the national linguistic context, and their role in shaping legal thinking. The paper also highlights the importance of standardising and harmonising Uzbek legal terminology with international equivalents.

Keywords: law, legislation, legal term, terminology, justice, legal thinking, contact, civil law.

Til - inson tafakkurining, jamiyatning madaniy va siyosiy hayotining ajralmas qismidir. Har bir fan sohasining o'z tili va terminlari mavjud. Ayniqsa yuridik sohada tilning aniqligi, mantiqiyligi va barqarorligi huquqiy adolatni ta'minlash uchun zarur. O'zbek tilidagi yuridik terminlar asrlar davomida shakllangan, turli davrlarda turli manbalardan ta'sir olgan. Mustaqillik yillarida esa milliy huquq tizimi rivojlanishi bilan bir qatorda, huquqiy terminologiya ham tubdan yangilandi va zamonaviy me'yorlarga moslashdi.

O'zbek tilidagi yuridik terminlar to'rtta asosiy manbaga tayanadi: arab, fors, rus va ingliz tillari. Arab tili orqali "huquq", "qonun", "adolat", "jazo", "javobgarlik", "guvoh" kabi terminlar kirib kelgan. Arabcha terminlar o'rta asrlarda Islom huquqi tizimi orqali o'zbek madaniyatiga chuqur singib ketgan. Fors tili orqali esa "shartnoma", "farmon", "mulk", "da'vo", "rozilik" kabi atamalar kirgan bo'lib, ular ko'proq davlat boshqaruvi va diplomatik hujjatlarda qo'llanilgan. Rus tili ta'siri XX asrda Sovet davrida kuchaydi. Shu davrda "kodeks", "prokuror", "sudya", "notarius", "protokol", "prokuratura" kabi terminlar o'zbek yuridik leksikasiga kiritildi. Ingliz tili ta'siri esa mustaqillikdan keyin kuchaydi. Masalan, "Legal system", "humans rights", "constitutionality", "monitoring", "reform" kabi terminlar bugungi yuridik diskursda keng qo'llanmoqda va buning natijasida bugungi kunda o'zbek tili yuridik terminlari xalqaro standartlariga moslashib bormoqda. Ayrim terminlar o'zbek tiliga to'liq singib ketgan. Masalan, "konstitutsiya", "kodeks", ayrimlari esa hali moslashish jarayonida "legalizatsiya", "ratifikatsiya". Har bir yo'nalish o'z terminlar tizimiga ega bo'lib, ular qonun hujjatlarida va rasmiy hujjatlarda qat'iy aniqlik bilan qo'llaniladi. O'zbek yuridik terminlari, odatda semantik jihatdan aniq, ko'p ma'nolilikdan xoli bo'lishi kerak. Masalan, "shartnoma" atamasi faqat ikki yoki undan ortiq tomon o'rtasidagi huquqiy bitimni bildiradi. Ko'p hollarda yuridik terminlar so'z birikmasi shaklida bo'ladi: fuqarolik javobgarligi, jinoyat ishlari bo'yicha sud, huquqiy ong, normativ hujjat. Bu birikmalar o'zaro mantiqiy va grammatik bog'liqlikka ega bo'lib, huquqiy nutqning aniqligini ta'minlaydi. Bugungi kunda O'zbekistonda yuridik terminlarni yagona tizimga keltirish dolzarb masalalardan biridir. Bu borada "Huquqiy atamalar izohli lug'ati", "Qonun hujjatlari tili bo'yicha metodik qo'llanma" kabi manbalar katta ahamiyat kasb etadi. Tarjima masalasi ham o'ta muhim har bir termin boshqa tilda aniq ekvivalentga ega bo'lishi kerak. Masalan,

Huquq - law - право

Qonun - legislation - закон

Himoya - defense - защита

Agar tizimdagi termin noto'g'ri ishlatilsa, hujjatning huquqiy mazmuni buziladi. Shu sababli yuridik tarjimonlar tilining nozik jihatlarini chuqur bilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda o'zbek tilidagi yuridik terminlar - milliy huquq tizimining poydevoridir. Ular nafaqqonunlarni to'g'ri tushunishga, balki jamiyatda huquqiy ong madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois yuridik terminologiyani ilmiy asosda o'rganish, standartlashtirish, xalqaro ekvivalentlarni ishlab chiqish va ta'lim tizimida to'g'ri qo'llash O'zbekiston huquqshunosligining rivoji uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyaotlar

1. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch ". - Toshkent Ma'naviyat 2008.
2. Jorayev M. O'zbek huquq terminologiyasi masalalari - Toshkent O'zbekiston Milly universiteti nashriyoti 2017.
3. Qurbonov M. "Huquq nazariyasi ", - Toshkent TDYuU nashriyoti 2020.